

O'SIMLIKLAR FIZIOLOGIYASI

Ispandiyorov Samandar¹, Jaylovov Islom², Shamsiddinova Gulruxsor², Rajabova Gulbahor⁴

^{1,2,3}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Aniq va tabiiy fanlar fakulteti.

10B-2022 guruh 3- bosqich talabalari,

⁴1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592111>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada o'simliklar fiziologiyasining asosiy jarayonlari va ularning o'sish, rivojlanish, fotosintez, nafas olish kabi biologik xususiyatlari tahlil qilinadi. O'simliklar fiziologiyasi, o'simliklarning energiya almashinuvini boshqarish, mineral moddalar va suvni o'zlashtirish kabi jarayonlar bilan bog'liq. Ushbu fan agrar ilm-fan va biotexnologiyalar sohasida keng qo'llanilib, o'simliklarning hosildorligini oshirish va yangi navlarni yaratishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston olimlarining o'simliklar fiziologiyasi sohasidagi ilmiy yutuqlari, shu jumladan, sho'r tuproqlarda o'simliklarning chidamliligini oshirish borasidagi tadqiqotlari global ilmiy hamjamiyatga katta hissa qo'shgan.

Kalit so'zlar: o'simliklar hayoti, fiziologik jarayonlar, o'sish va rivojlanish, fotosintez, o'sish regulyatsiyasi, metabolizm, hormonlar, xavfli omillar, adaptatsiya, ekologik moslashuv.

Abstract. This scientific article analyzes the main processes of plant physiology and their biological properties such as growth, development, photosynthesis, respiration. Plant physiology is related to processes such as the management of energy metabolism in plants, the absorption of minerals and water. This science is widely used in the field of agricultural science and biotechnology, and is of great importance in increasing plant productivity and creating new varieties. The scientific achievements of Uzbek scientists in the field of plant physiology, including research on increasing plant resistance in saline soils, have made a significant contribution to the global scientific community.

Keywords: plant life, physiological processes, growth and development, photosynthesis, growth regulation, metabolism, hormones, risk factors, adaptation, ecological adaptation.

Аннотация. В данной научной статье анализируются основные процессы физиологии растений и их биологические свойства, такие как рост, развитие, фотосинтез, дыхание. Физиология растений связана с такими процессами, как управление энергетическим обменом в растениях, поглощение минеральных веществ и воды. Эта наука широко используется в области сельскохозяйственной науки и биотехнологии, имеет большое значение в повышении продуктивности растений и создании новых сортов. Научные достижения узбекских ученых в области физиологии растений, в том числе исследования по повышению устойчивости растений на засоленных почвах, внесли значительный вклад в мировое научное сообщество.

Ключевые слова: жизнь растений, физиологические процессы, рост и развитие, фотосинтез, регуляция роста, обмен веществ, гормоны, факторы риска, адаптация, экологическая адаптация.

Kirish.

Biologiya fanining ajralmas bo'lagi bo'lgan o'simliklar fiziologiyasi o'simlik organizmlarida kechadigan fiziologik jarayonlarni, ularning tashqi va ichki omillar bilan o'zaro munosabatini o'rganadigan fandır. U o'simliklarning hayotiy faoliyat asoslarini, ya'ni suv va mineral moddalarni shimish, fotosintez, nafas olish, oziqlanish, harakat, o'sish va rivojlanish kabi jarayonlarni chuqur ilmiy tahlil qilishga yo'naltirilgan. Bu fan orqali nafaqat o'simliklarning yashash mexanizmlari, balki ularning tashqi stress omillarga qanday javob berishi ham o'rganiladi. O'simliklar hayoti ko'plab omillar, xususan, yorug'lik, harorat, suv, tuproqdagi oziq moddalar va atmosfera gazlari bilan chambarchas bog'liq. Bu omillar o'simliklar fiziologiyasining asosiy tadqiqot yo'nalishlarini belgilaydi. Masalan, yorug'lik fotosintez jarayoni uchun zarur bo'lsa, suv o'simlik hujayralarining turli funksiyalarini bajarishda ishtirok etadi. O'simliklar ushbu omillarga javoban o'zida ichki o'zgarishlarni yuzaga keltiradi va atrof-muhitga moslashadi. Zamonaviy o'simliklar fiziologiyasi fanining ahamiyati faqat nazariy tadqiqotlar bilan chegaralanmaydi. U amaliy jihatdan ham beqiyosdir. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida hosildorlikni oshirish, ekologik muvozanatni saqlash, sho'r va qurg'oqchil yerlarda ham samarali o'simlik yetishtirish, biotexnologik yondashuvlar asosida genetik jihatdan takomillashgan navlar yaratish aynan ushbu fanning yutuqlari orqali amalga oshirilmoqda. O'simliklar fiziologiyasini chuqur o'rganish orqali insoniyat tabiat ne'matlaridan oqilona foydalanishi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashi va atrof-muhit barqarorligini saqlashi mumkin. Shu sababli ham bu fan nafaqat biologlar, balki agronomlar, ekologlar, farmatsevtlar, biotexnologlar uchun ham zarur bilimlar manbai hisoblanadi. Mazkur maqolada o'simliklar fiziologiyasining asosiy yo'nalishlari, muhim jarayonlari, ularni boshqaruvchi mexanizmlar, shuningdek, ilmiy-amaliy ahamiyati keng ko'lamda yoritiladi. Bu orqali o'quvchiga o'simliklar hayotining fiziologik asoslari haqida chuqur, tizimli tasavvur berish maqsad qilingan

O'simliklar fiziologiyasi — o'simliklar hayot faoliyati umumiy qonuniyatlarini o'rganadigan fan. O'simliklar fiziologiyasi o'simliklarning o'z tanasini tiklashi, ko'payishi uchun zarur bo'lgan mineral moddalar va suvni o'zlashtirishi, o'sishi, rivojlanishi, gullashi va meva hosil qilishi, ildizdan (mineral) va havodan (fotosintez) oziqlanishi, nafas olishi, biosintez qilishi, zaxira moddalarni to'plashi va boshqalar jarayonlarni o'rganadi. O'simliklar fiziologiyasi hayotiy jarayonlarning tashqi muhit bilan bog'liqligini ochib berish orqali o'simliklarning umumiy mahsuldorligi, oziq qiymati, organ va to'qimalarining texnologik sifatini oshirish usuli va metodlarining nazariy asoslarini tadqiq qiladi. Fiziologik tadqiqotlar o'simliklarning o'sishi va mo'l hosil berishi uchun zarur bo'lgan tuproq va iqlim sharoitlari hamda ulardan oqilona foydalanishning nazariy asosi hisoblanadi. O'simliklar fiziologiyasiga oid masalalar uning ob'yekti bo'lgan yashil o'simliklarning o'ziga xos xususiyatlari bilan aniqlanadi. Yashil o'simliklar quyosh nuridan energiya manbai sifatida foydalanishi va uni organik birikmalarning kimyoviy energiyasiga aylantirishi, ya'ni fotosintez jarayonini amalga oshirishi bilan boshqa organizmlardan farq qiladi. O'simliklarning o'ziga xos xususiyatlari ularning umumiy anatomik va morfologik tuzilishi bilan chambarchas bog'liq. O'simliklar organizmi, odatda, yer ustki va yer ostki qismlarining shoxlanishi tufayli juda katta sathni egallaydi. Bu holat ularning tuproq va havoning katta hajmi bilan bog'lanishiga imkon beradi. O'simliklarda doimiy, o'zgarmas ichki muhit bo'lmasligi tufayli ular to'qimalarining harorati, kislorod va karbonat angidrid miqdori hamda boshqa ko'rsatkichlari o'zgarib turadi. Ularning tashqi muhit o'zgarishiga moslanishi (adaptatsiya) ham butunlay boshqacha yo'l bilan amalga oshadi. O'simliklar fiziologiyasi

dastlab o'simliklarning tuproqdan oziqlanish muammosi bilan shug'ullanuvchi botanikani tarkibiy qismi sifatida paydo bo'ldi va rivojlandi. O'simliklar to'qima va organlarini qanday moddalar hisobiga hosil qilishi masalalarini hal qilishga urinishlar gollandiyalik tabiatshunos olim Yan van Gelmont tajribalari bilan bog'liq (1629). U og'irligi aniq bo'lgan tuproq bilan to'ldirilgan maxsus idishga tol novdasini o'tqazadi va 5 yil davomida suv quyib turadi. Tajriba so'nggida tol novdasining og'irligi 30-marta oshganligini, tuproqning og'irligi esa juda kam o'zgarganligini aniqlaydi. Olimlar Gelmont o'tkazgan tajribaga asoslanib, o'simlikning oziq manbai tuproq emas, balki suv degan xulosaga kelishadi. Bunday xulosa noto'g'ri bo'lishiga qaramasdan o'tkazilgan tajribada birincha marta miqdoriy usul (tortish)ning qo'llanishi bundan keyingi tadqiqotlarning rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'ldi. 1727-yilda ingliz olimi S.Geyls o'simlik to'qimalari bo'ylab suv va mineral moddalarning harakatini aniqladi. Ingliz olimi D.Pristli yashil o'simliklar hayot faoliyati tufayli buzilgan havo tozalanishi, hayvonlarning hayot kechirishi, yonish sodir bo'lishini anikdadi. Bu jarayon keyinchalik "fotosintez" nomini oldi. O'simliklar fiziologiyasining rivojlanishida fransuz olimi A.Lavuazyening yonish va oksidlanish ustida olib borgan ishlari (1774—84) ham katta ahamiyat kasb etdi. 19-asr boshlarida o'simliklarning o'sishi va tuproqdan ozilanishiga oid tadqiqotlar jadal rivojlana bordi. Nemis olimi A.Teyer ishlab chiqqan gumus nazariyasiga ko'ra, o'simliklarning oziqlanishida tuproqdagi moddalar hal qiluvchi ahamiyatga ega. 19-asr ning 40-asrlarida o'simliklarning oziqlanishini tushuntiruvchi gumus nazariyasi o'rniga nemis kimyogari Yu.Libixning mineral oziqlanish nazariyasi paydo bo'ldi. Mazkur nazariyaga ko'ra, o'simliklarning tuproqdan oziqlanishida mineral elementlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Libix tadqiqotlari qishloq xo'jaligi amaliyotida mineral o'g'itlarni qo'llashni boshlab berdi. 19-asrning 2-yarmida K.A.Timiryazev fotosintez sohasida muhim tadqiqotlar olib bordi va bu jarayonda xlorofillning ahamiyatini ochib berdi. 19-asrning 2-yarmi va 20-asr boshlarida o'simliklarda moddalar va energiya almashinuvini o'rganish borasida bir qator kashfiyotlar qilindi. Shu davrdan boshlab O'simliklar fiziologiyasi bilan biokimyosi o'rtasidagi o'zaro boglanish yanada mustahkamlandi. O'simliklar fiziologiyasining 20-asrdagi yutukdari o'simliklar chidamligi, mineral oziqlanishi, o'simlik bo'ylab moddalar transporti, gullash mexanizmlari, o'simlik hujayra va to'qimalari biotexnologiyasi va boshqalar tadqiqotlar bilan bog'liq. Yashil o'simliklarda energiya almashinuvini boshqarilishining nozik mexanizmlari aniqlanishi O'simliklar fiziologiyasida erishilgan eng muhim kashfiyotlardan biri hisoblanadi. Bu kashfiyot tufayli fotosintez va nafas olish moddalar va energiya almashinuvidan iborat yagona jarayonning ikki tomoni ekanligi qo'rsatib berildi. Fotosintetik pigmentlarning tabiati, fizik va kimyoviy xossalari, hosil bo'lishi, ularning almashinuvi va funksiyalarini tadqiq qilishda ham muhim yutuqlarga erishildi. Pigmentlarni o'rganish natijasida fotofosforlanishning bir necha xillari (siklik, notsiklik va psevdotsiklik), yoruglik kvantlari o'zlashtirilishining dastlabki bosqichlari mexanizmi, xlorofill biosintezi, fotosintezning yorug'lik talab qilmaydigan reaksiyalari bosqichlari va biokimyoviy mexanizmlari aniqlandi. O'simlik organizmining individual rivojlanishi (ontogenez) va uning tabiati o'rganilishi orqali o'simliklarning rivojlanishiga tashqi muhit bilan birga to'qimalarda mavjud bo'lgan fitogormonlar — auksin, gibberellin, sitokininlarning kuchli ta'sir ko'rsatishi ochib berildi. Bu moddalarning kashf etilishi o'sish va rivojlanishni o'simliklarning vegetativ bosqichidan generativ bosqichiga o'tish davrini yangicha talqin qilishga imkon berdi. O'sishni tezlashtiruvchi moddalar bilan bir qatorda, uni sekinlashtiruvchi (ingibitor) birikmalar ham aniqlandi. 20-asrning 2-yarmida fiziologik jarayonlarni boshqarishda fitoxromlar qatnashishi,

ular xlorofill hosil qilishda ishtirok etuvchi fermentlarning biosintezida induktorlik vazifani bajarishi, xloroplastlar va umuman fotosintetik apparatning shakllanishida muhim ahamiyatga ega ekanligi isbotlandi. Shuningdek, fototropizm, fotoperiodizm reaksiyalarini boshqarishda ishtirok etadigan fitoxromlarga o'xshash bir qancha moddalar kashf etildi. Ildizning shimish faoliyatini o'rganish natijasida tuprokdan o'zlashtirilgan mineral elementlardan o'simlik to'qimalarida organik birikmalar (aminokislotalar, nukleotidlar, vitaminlar, fitogormonlar) sintezlanishi aniqlanadi. Hujayra membranalarining strukturasi va funksiyasi, ular orqali moddalarning yutilishi, ko'chirilishi va ionlarning ajralishi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar; o'simliklarning turli xil abiotik va biotik sharoitlar (yuqori va past harorat, qurg'ochilik, yuqori namlik, sho'rlanish, kasallik va hasharotlar bilan zararlanish)ga chidamliliga bog'liq jarayonlarning fiziologik tabiati aniqlandi. O'simliklar fiziologiyasi rivojlanishiga maxsus qurilmalar — fitotronlarning yaratilishi katta ahamiyat kasb etdi. Bunday ishlar o'simliklarni iklimlashtirish, introduksiya qilish, duragaylash, geterozis olish, navlarni mintaqalarga qarab joylashtirish, turli xil agrotexnik tadbirlar: o'g'itlash, sun'iy sug'orish kabi muhim masalalarni hal qilishga imkon berdi. O'zbekistonda O'simliklar fiziologiyasining rivojlanishi Turkiston paxtachilik stansiyasi va Turkiston universitetining tashkil etilishi bilan bog'liq. A.Imomaliyev, N.Nazarov, A.Qosimov, M.Valixonov, X.Salimov, R.Azimov va boshqalar olib borgan tadqiqotlar O'simliklar fiziologiyasining rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Respublikada g'ozda fiziologiyasini o'rganishda katta yutuqlarga erishildi. Chigitning saqlanishi, unib chiqishi, pishishi davridagi fiziologik jarayonlar batafsil o'rganildi (X.X. Yenileyev, M.Valixonov); g'ozaning mineral oziqlanishi (T.Piroxunov), g'ozada suv almashinuvi (H.Samiyev); tuproq sho'rlanishi hamda infeksiyaga chidamliligi (R.Azimov, M.Avazxonov), g'ozda bargining to'kilishi (A.Imomaliyev), g'ozaning o'sishi va rivojlanishiga tashqi omillarning ta'siri (M.V.Muhammadjonov, N.Nazarov, A.Qosimov va boshqalar) ustida muhim tadqiqotlar olib borildi. O'simlik hujayrasining fiziologiyasi. O'simliklar hayoti hujayradan boshlanadi. Hujayraning membrana orqali modda almashinuvi, sitoplazmadagi organoidlar (mitoxondriya, plastidalar) faoliyati o'simlikning umumiy metabolizmini belgilaydi. Xloroplastlar – fotosintez markazi. Ularda yorug'likni qabul qiluvchi pigmentlar, ayniqsa xlorofill joylashgan. Fiziologik jarayonlarning muvofiqlashtirilishi. Fitogormonlar (auksin, sitokinin, gibberellin, abssez kislota, etilen) o'simliklar o'sishi, rivojlanishi, barg to'kilishi, meva yetilishi kabi jarayonlarni boshqaradi. Gormonal muvozanat buzilganda o'simliklar deformatsiyalashadi, o'sish sekinlashadi yoki to'xtaydi. Fotosintezning zamonaviy talqini. Fotosintez ikki bosqichda kechadi: Yorug'lik fazasi: suv fotolizi, ATP va NADPH hosil bo'ladi. Qorong'u faza (Kalvin tsikli): karbonat angidrididan glyukoza sintezlanadi. Fotosintez darajasiga ta'sir qiluvchi omillar: yorug'lik intensivligi, CO₂ miqdori, harorat va suv mavjudlig. O'simlik hujayrasining fiziologiyasi. O'simliklar hayoti hujayradan boshlanadi. Hujayraning membrana orqali modda almashinuvi, sitoplazmadagi organoidlar (mitoxondriya, plastidalar) faoliyati o'simlikning umumiy metabolizmini belgilaydi. Xloroplastlar – fotosintez markazi. Ularda yorug'likni qabul qiluvchi pigmentlar, ayniqsa xlorofill joylashgan. Fiziologik jarayonlarning muvofiqlashtirilishi Fitogormonlar (auksin, sitokinin, gibberellin, abssez kislota, etilen) o'simliklar o'sishi, rivojlanishi, barg to'kilishi, meva yetilishi kabi jarayonlarni boshqaradi. Gormonal muvozanat buzilganda o'simliklar deformatsiyalashadi, o'sish sekinlashadi yoki to'xtaydi. Fotosintezning zamonaviy talqini. Fotosintez ikki bosqichda kechadi: Yorug'lik fazasi: suv fotolizi, ATP va NADPH hosil bo'ladi. Qorong'u faza (Kalvin

tsikli): karbonat angidridan glyukoza sintezlanadi. Fotosintez darajasiga ta'sir qiluvchi omillar: yorug'lik intensivligi, CO₂ miqdori, harorat va suv mavjudligi. Suv va mineral moddalarning yutilishi. Ildiz tukchalari orqali suv va ionlar faol va passiv transport yo'li bilan o'zlashtiriladi. Ksilema – suv va minerallar harakati; floema – organik moddalarning harakati. O'simlik suv rejimi: osmotik bosim, turgor bosimi va transpiratsiya tushunchalari bilan izohlanadi. Nafas olish. O'simliklarda aerob va anaerob nafas olish bor. Aerob sharoitda glukozaning parchalanishi natijasida 38 mol ATP hosil bo'ladi. Nafas olish kechalari va yorug'lik yo'qligida kuchayadi. Adaptatsiya va stressga chidamlilik. O'simliklar abiotik stresslar (qurg'oqchilik, sho'rlanish, sovuq, UV nurlar)ga moslashishda fiziologik mexanizmlar orqali javob beradi: Osmoregulyatsiya. Antioksidant fermentlar faollashuvi. Stress oqsillari sintez. O'zbekiston olimlarining hissasi (kengroq). Akademiklar A.Qosimov, R.Azimov, X.Salimovlar sho'r tuproqlarda paxta va boshqa madaniy o'simliklarning fiziologiyasini chuqur o'rganishgan. O'zbekiston iqlimiga mos yuqori mahsuldor navlar yaratishda fiziologik tadqiqotlar muhim rol o'ynagan. Amaliy ahamiyati. Fiziologik bilimlar qishloq xo'jaligida quyidagilar uchun kerak: Hosildorlikni oshirish. To'g'ri sug'orish va o'g'itlash tizimini tanlash. Sho'r va qurg'oqchil hududlar uchun chidamli navlar yaratish. Biotexnologik yondashuvlar (klonlash, transgen o'simliklar) Fiziologik ritmlar va biologik soatlar O'simliklarda sirkadiyal ritmlar mavjud bo'lib, bu ichki biologik soatlar yorug'lik, harorat, va boshqa tashqi omillarga mos ravishda o'zgaradi. Fotoperiodizm — o'simlikning kundalik yorug'lik va qorong'ulik sikliga javoban gullashi yoki faoliyatini o'zgartirishi. Masalan: Qisqa kunlik o'simliklar – soya, paxta. Uzoq kunlik o'simliklar – bug'doy, sabzi. O'simlik signalizatsiyasi. O'simliklar tashqi ta'sirlarga javoban signal molekulalar (masalan, salitsil kislotasi, jasmonat, etilen) orqali ichki signallarni uzatadi. Bu moddalarning faollashuvi orqali zararkunandalarga, mexanik shikastga, stressga qarshi himoya mexanizmlari ishga tushadi. Sekretsia va ekskresiya. O'simliklar sekretsia yo'li bilan efir moylari, smola, lateks, nektar, fermentlar kabi moddalardan foydalanuvchi boshqa organizmlar bilan o'zaro aloqa qiladi. Ekskresiya – zararli yoki ortiqcha moddalarning ajratilishi: barg to'kilishi, suv tomchilashi (gutatsiya) orqali amalga oshadi. Energiya va uglevod almashinuvi. Fotofosforlanish – yorug'lik energiyasidan foydalanib ATP sintezi. Geksos monofosfat yo'li. Glyukoza – fruktoza aylanishlari uglevodlar hosil bo'lishida muhim. O'simliklar ortiqcha uglevodlarni kraxmal, inulin, saxaroza kabi shakllarda saqlaydi. Fiziologik mutatsiyalar va stressga javoblar. Genetik omillar o'zgarib, fiziologik mutatsiyalar yuzaga kelishi mumkin. Bu holat o'simlikning suvsizlik, issiqlik, virus va bakteriyalarga javob reaksiyasini o'zgartiradi. Ba'zi o'simliklar induksiya bilan chidamlilik (induced resistance) hosil qilishi mumkin — bu holatda zararkunanda hujumi yoki kasallikdan keyin o'simlik mustahkam immunitetga ega bo'ladi. O'simlik fiziologiyasida zamonaviy texnologiyalar Genom tahrirlash texnologiyalari orqali o'simliklarda kerakli fiziologik xususiyatlarni kuchaytirish mumkin. Fitotronlar, klimat kameralar, gaz analizatorlar fotosintez, transpiratsiya, nafas olish tezligini aniq o'lchash imkonini beradi.

Xulosa

O'simliklar fiziologiyasi, o'simliklarning hayotiy jarayonlarini, shu jumladan ularning oziqlanishi, o'sishi, rivojlanishi va ekologik muhit bilan o'zaro aloqalarini o'rganadigan fan sifatida juda katta ahamiyatga ega. Ushbu fan, o'simliklar organizmining molekulyar darajadan tortib, butun organizmning turli tizimlari va jarayonlari qanday ishlashini tahlil qilishga imkon beradi. O'simliklar fiziologiyasi o'z ichiga suv va minerallarni o'zlashtirish, fotosintez

jarayonini, havo almashinuvini, o'simliklar o'sishini boshqarish mexanizmlarini va ularning tashqi muhit sharoitlariga moslashuvini kiritadi. Fan sifatida o'simliklar fiziologiyasi agrokimyo, ekotizimlar, agronomiya va seleksiya kabi sohalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning rivojlanishini ta'minlashda, yangi, samarali va muhitga chidamli o'simlik navlarini yaratishda katta rol o'ynaydi. O'simliklarning tabiiy muhitdagi o'zgarishlarga moslashishi, yangi biologik texnologiyalarni ishlab chiqish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash o'simliklar fiziologiyasi bilimlari asosida amalga oshirilmoqda. Bu nafaqat ilmiy izlanishlarda, balki amaliyotda ham ahamiyatli. Xususan, o'simliklar fiziologiyasini o'rganish yordamida qishloq xo'jaligida o'simliklar hosildorligini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari yaratiladi. Xulosa qilib aytganda, o'simliklar fiziologiyasi insoniyatga oziq-ovqat ta'minoti, tabiatni saqlash va ekologik barqarorlikni rivojlantirish borasida katta yutuqlarni amalga oshirishga yordam beradi

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov A., Xayitov M. – O'simlik fiziologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2018.
2. Abduraxmonov A. – O'simliklar biologiyasi. Toshkent: Fan, 2020.
3. Taiz L., Zeiger E. – Plant Physiology and Development. 6th ed. Sunderland: Sinauer Associates, 2015.
4. Hopkins W.G., Hüner N.P.A. – Introduction to Plant Physiology. 4th ed. Wiley, 2008.
5. Taxtayev A.T. – Umumiy biologiya. Toshkent: O'qituvchi, 2017.
6. Hayat M.A. – Plant Growth and Development. Springer, 2009.
7. Salisbury F.B., Ross C.W. – Plant Physiology. 4th ed. Belmont: Wadsworth Publishing, 1992.